

Reseña

La Sentencia No. 1547/2011 de la Sala Constitucional del TSJ en el contexto del fallo No.233 (serie c) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso: Leopoldo López Mendoza)

[Decision No. 1547/2011 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in context of judgment No. 233 (series c) of the Inter-American Court of Human Rights. (Case: Leopoldo López Mendoza)]

David Gómez Gamboa*

En la presente reseña se esbozan algunas consideraciones en relación a la Sentencia No. 1547 del 17 de octubre de 2011 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Venezolano, según la cual se declara inejecutable la Sentencia No. 233 (serie c) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 01 de septiembre de 2011, referida al caso del ciudadano Leopoldo López Mendoza, quien fuera inhabilitado políticamente en el año 2008 por parte del Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Se analizarán comparativamente sendos fallos, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la posterior decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que lo declara inejecutable, previa valoración de la tendencia jurisprudencial de la Sala Constitucional en referencia al cumplimiento o no de decisiones de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

* Abogado y Licenciado en Comunicación Social, Doctor en Ciencia Política. Especialista en Derechos Humanos. Profesor Universidad Rafael Urdaneta y Universidad del Zulia. Coordinador del Doctorado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ. Correo electrónico: dgoomezgamboa@yahoo.com